

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI REABILITATSIYA QILISHNING YO'LLARI

¹Mahkomova Ominaxon Turg'unboyevena, ²Yuldasheva Nodira Xusanboyevena, ³Bazarova
Muyassarxon Ergashevna

¹Namangan viloyati Namangan shahar 60-sonli DMTT logoped defektologi, ²Namangan viloyati
Uchqo'rg'on tumani 14 - DMTT logoped defektlogi, ³Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani
21 -sonli DMTT logoped defektologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286982>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni eshitishidagi
nuqsonlarni reabilitatsiya qilishning yo'llari, muammolari va yechimlari haqidagi ilmiy, nazariy
fikrlar tahlili berilgan.

Kalit so'zlar: reabilitatsiya, korreksiya, koxlear implantatsiya, surdopedagog, audiolog.

*Mana hozir zaif eshituvchi bolalar bilan gaplashdim. Ko'zlaridan gaplashgisi kelib,
yonib turibdi, ammo fikrini aytolmaydi. Bu axir qanchalar musibat. Buni boshidan oldini
olishimiz kerak. Katta bo'lib ketgandan keyin bu bolalar uchun ham, ularning ota-onasi uchun
ham, qolaversa, davlat uchun ham qiyin bo'ladi.*

Shavkat Mirziyoyev

Bolani go'dakligidan boshlab rivojlantirishda, avvalombor bolani tashqi olamga va o'zgalarga nisbatan munosabatlarda kirishida, bolaning bilish jarayonini rivojlanishintirish muhimdir. Bola dunyoga kelishi bilan o'z xarakteriga ko'ra rivojlanadi. Buni biz faoliyat turlaridan kelib chiqib bolada yig'i ovozi tahlil qilgan holda unga o'z harakatlarimiz orqali nimanidir tushintirishga urinib ko'ramiz. Agar bola shu harakatlarimizni yetarli darajada payqamasa demak uni eshitishida nuqsoni bo'lishi mumkin. Nutqiy rivojlanish omillari shakllanishi uchun avvalombor bolaning onasi va uning nasl-nasabiga ham e'tibor qaratiladi. Chunki aksariyat hollarda eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kelib chiqishida genetik yetishmovchilik xususan eshitishida, gapirishida muammolar bo'lishi kuzatiladi.

Bu muamolarni ijobiy tomonga amalga oshirish jarayonida katta hajmdagi nutqiy materialdan foydalaniladiki, buni bola asta-sekinlik bilan o'zlashtira boradi. Nutq va eshitishni rivojlantirish bo'yicha ishlarni amalga oshirishning asosiy shartlaridan biri eshitish nutq muhitini tashkil etish sanaladi. U eshitish apparatlaridan foydalanilgani holda bola bilan doimiy nutqiy muloqotni ko'zda tutadi. Nutqni shakllantirish ko'p qirrali jarayon sanaladi. Uning turli shakllarini, avvalo muloqot asosini tashkil etadigan og'zaki nutqni rivojlantirish zarur. Mashg'ulotlarni erta boshlash – shubhasiz, muvaffaqiyat omili. Bola hali o'ziga xos muloqot shakllaridan birortasini o'zlashtirib, o'zining kamchiligini, hamma kabi emasligini tushunib, his qilib ulgurmagan. Eshitib idrok etishni rivojlantirish bolaning bilish faoliyati, nutq va talaffuzni idrok etish mexanizmlari shakllanishi uchun katta ahamiyatga ega. Bu jarayonda qoldiqli eshitishni rivojlantirish bo'yicha ishlarni erta boshlash alohida muhim ahamiyat kasb etadi, shu sababli eshitish funksiyasini rivojlantirish bola hayotining birinchi yillarida tobora sezitiv davrda amalga oshiriladi, bunda eshitish analizatori fiziologik jihatdan yetiladi, bu pedagogik ish samaradorligini ta'minlaydi. Eshitish idrokini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar bilan bir paytda bolalarni reaksiya qilish va turli maishiy shovqinlar, tabiiy tovushlar, transport

signallarini tushunishga o'rgatiladi. Audioyozuvlarni eshitish ham eshitish idrokining rivojlanishiga ko'maklashadi. Katta yoshli kishi bola bilan birga musiqa taktiga mos harakat qiladi, bolaning o'zini raqs harakatlarini bajarishga undaydi. Ota-ona uchun asosiy va eng murakkab vazifa – mashg'ulotlarda to'g'ri ton (ohang), bola bilan muomalaning to'g'ri shaklini topa bilish. Ona (garchi bola bilan doimiy shug'ullanish kerak bo'lsa-da) tarbiyachi emas, avvalo ona bo'lishi kerak. Mashg'ulotlar hayot bilan tabiiy tarzda uyg'unlashib ketganidagina bunga erishish mumkin bo'ladi. Ota-onalar bolasi bilan imkon qadar kam vaqtini stol atrofida o'tkazishlari tavsiya qilinadi. Biroq ota-ona qiyinchiliklarga tayyor turishi lozim. zero karlikning qo'rqinchli to'sig'ini yengib o'tish uchun ota-onadan uzoq va mashaqqatli mehnat talab qilinadi. Qolaversa, qiyinchiliklarni qay tarzda yengib o'tish hammaga va hamma vaqt ham tushunarli bo'lavermaydi.

Davlatimiz rahbari sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish asnosida barcha tug'ruqxonalarda eshitishni skrining qiluvchi jihozlar bilan ta'minlash bo'yicha qaror loyihasi tayyorlashni topshirdi.

Bu bilan 60 foiz eshitish nogironligining oldini olish mumkin bo'ladi.

Sog'liqni saqlash vazirligi barcha tug'ruqxonalarni eshitishni skrining tekshiruvchi uskunalari bilan jihozlash va eshitish nogironligini kamaytirish bo'yicha Hukumat qarori loyihasini kiritdi.

«Afsuski, joylardagi qator tibbiy-ijtimoiy muassasalarning sharoitini tubdan yaxshilash zarurligini ko'rsatmoqda», dedi davlat rahbari.

Birinchi Prezidentimiz davrida “Og'ir eshitish zaifligi va karlik bilan bolalarni reabilitatsiya qilish”da (“O'zbek modeli”) eshitish zaifligi va karlik bilan bolalar reabilitatsiyasi uchun har bir bolaga mukammal va bosqichma-bosqich yondoshgan holda, dunyo standartlariga mos, samardorligi jihatdan ajralib turadigan reabilitatsiya dasturi ishlab chiqilgan edi. Dasturga quyidagilar kiritilgan: chaqaloqlar audioskriningi, bolalarni tanlab olish va jarrohlik oldi reabilitatsiyasi, koxlear implantatsiya va jarrohlikdan keyingi mukammal tibbiy-ijtimoiy va pedagogik reabilitatsiya hamda bolalarni umumta'lim maktablariga birlashtirish. 2014 yildan boshlab dasturni amalga oshirish natijasida barcha bolalar eshitishni boshladi, tovushlarni farqlay oladi, 90 foizdan ortiq bolalar so'zlasha oladi, shuningdek va so'zlashuv nutqini o'zlashtirishni va to'garaklarga qatnashishni davom ettirishmoqda. Reabilitatsiya dasturi o'zining noyobligi va samaradorligi bilan “O'zbek modeli” sifatida jahonning yetakchi klinika va markazlari mutaxassislari tomonidan yuqori baholandi va tan olindi.

Butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining (BJSST) ma'lumotiga ko'ra eshitishni yo'qotish inson turmush tarzini yomonlashtiradigan yetakchi omillardan biri hisoblanadi. Yer shari aholisining 5,3% eshitish qobiliyatining buzilganligidan qiynaladi (BJSST,2012). 1000 ta yangi tug'ilgan chaqaloqdan bittasi 3-4 darajali sensonevral eshitish pastligi bilan tug'iladi. RIPIATM ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilda O'zbekistonda og'ir eshitish pastligi va karlik bilan murojaat qilgan bolalar soni 600 tani tashkil qilgan bo'lsa, zamonaviy tashhislash usuli-audioskriningni tadbiiq qilinishi tufayli ushbu ko'rsatkich 2000 ni tashkil qildi.

Yomon eshitadigan yoki umuman eshitmaydigan bolalarning 50 foizi tug'ma bo'lib, bu yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh sababli paydo bo'ladi. Aynan shu sabab tufayli vodiy, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida eshitishda tug'ma nuqson bilan tug'ilish juda ko'p uchraydi.

Xo'sh bu borada qanday chora-tadbirlar amalga oshirilsa ushbu hududlarda eshitishda nuqsoni bilan tug'ilayotgan bolalarni tug'ilishidagi muammolarni bartaraf etish mumkin? Bu

birinchidan. Ikkinchidan, bolaning yaxshi eshitmasligi – noto‘g‘ri foydalanilgan antibiotiklar, yuqumli kasallik, masalan gripp kabilarning asorati ham bo‘lishi mumkin? Chunki oxirgi 10-15 yilda Respublikamizda eshitishda nuqsoni bilan tug‘ilayotgan bolalar soni kun sayin ortib bormoqda, bu esa ertangi kunimizning egalari bo‘lmish bolalarni jamiyatga va ijtimoiy hayotga moslashish jarayoni juda qiyin kechadi.

Bu borada zamonaviy tibbiyot Koxlear implantatsiya operatsiyasini o‘tkazish uchun bolalar 3 bosqichli ko‘rikdan o‘tishlari kerak. Dastlab eshitishda muammosi bo‘lgan bolalarni mahalliy shifokorlar tekshirib, yo‘llanma asosida markazga yuboradi. Bu yerda bolalar chuqur tekshirilib, 5 yoshgacha bo‘lganlari operatsiya uchun navbatda turadi. Operatsiyadan so‘ng bolalarga reabilitatsiya jarayonidan o‘tadilar. Koxlear implantatsiya operatsiyasi davlat hisobidan 5 yoshgacha bolalarga bepul o‘tkazilishi belgilab qo‘yildi.

O‘zingiz o‘ylab ko‘ring bugungi kunda bir dona eshitish moslamalari narxi 3 million so‘mdan ziyodroqqa to‘g‘ri keladi. Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliyot markazi O‘zbekiston bo‘ylab bolalarga yordam berib kelmoqda, markaz turli xildagi eshitish muammolarini davolash bilan shug‘ullanadi. Shuningdek, bu yerda mutaxassis surdopedagog va audiologlar ham tayyorlanadi.

Aynan biz bugun muammoni yechimini mana shu yerdan, yani zamonaviy tibbiyot tilini tushinaoladigan eshitishda nuqsoni bo‘lgan bollarani o‘z vaqtida diagnostika qilib ularni qishloq joylarning o‘zida reabilitatsiya qilish va korreksiyalash ishlari mukammal darajada olib boraoladigan yosh, zabardast mutaxassislarga muhtojmiz. Achchiq haqiqat shundaki bu borada maktabgacha ta‘lim tizmidagi ham mutaxassislar yetishmaydi. Har bir oiladagi niholni parvarishlash uchun albatta ota-ona bilan davlat yoki davlat mutasaddilari, ayniqsa, uzluksiz ta‘limning maktabgacha yo‘nalishi ham o‘z qarashlariga ega bo‘lmog‘i lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13 maydagi “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 391-son qarorida Davlat ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilotida rivojlanishida jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo‘lgan 2 yoshdan 7 yoshgacha tarbiyalanuvchilar kontingentiga muvofiq quyidagi guruhlar tuziladi:

- nuqtida og‘ir nuqsonlari bo‘lgan tarbiyalanuvchilar uchun;
- eshitishda og‘ir nuqsonlari bo‘lgan tarbiyalanuvchilar uchun;
- ko‘rishda og‘ir nuqsonlar bo‘lgan tarbiyalanuvchilar uchun;
- psixik rivojlanishda kechikayotgan tarbiyalanuvchilar uchun;
- aqli zaif bo‘lgan tarbiyalanuvchilar uchun;
- tayanch-harakat apparatida nuqsonlari bo‘lgan tarbiyalanuvchilar uchun.

Shuningdek, Davlat ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilotida guruhlar bolalarning toifasiga va yoshiga qarab to‘ldiriladi hamda tegishli ravishda quyidagilarni tashkil etadi:

kar tarbiyalanuvchilarga mo‘ljallangan guruhlarda — kamida 8 nafar va ko‘pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi;

zaif eshituchi tarbiyalanuvchilarga mo‘ljallangan guruhlarda — kamida 10 nafar va ko‘pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi;

ko‘zi ojiz tarbiyalanuvchilarga mo‘ljallangan guruhlarda — kamida 8 nafar va ko‘pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi;

zaif ko‘ruvchi yaxshi ko‘rmaydigan tarbiyalanuvchilarga mo‘ljallangan guruhlarda — kamida 10 nafar va ko‘pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi;

tayanch-harakat apparatida nuqsonlar bo‘lgan tarbiyalanuvchilarga mo‘ljallangan guruhlarda — kamida 15 nafar va ko‘pi bilan 18 nafar tarbiyalanuvchi;

gemiparez, monoparez, plegiya asoratlari bilan tarbiyalanuvchilarga mo‘ljallangan guruhlarda — kamida 10 nafar va ko‘pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi;

bolalar tserebral falaji sindromi asoratlari bilan tarbiyalanuvchilarga mo‘ljallangan guruhlarda — kamida 8 nafar va ko‘pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi;

yengil darajada aqli zaif bo‘lgan uch yoshdan katta tarbiyalanuvchilarga mo‘ljallangan guruhlarda — kamida 8 nafar va ko‘pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi; o‘rta darajada aqliy zaif bo‘lgan uch yoshdan katta tarbiyalanuvchilarga mo‘ljallangan guruhlarda — kamida 6 nafar va ko‘pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi;

nutqida og‘ir nuqsonlari bo‘lgan uch yoshdan katta tarbiyalanuvchilarga mo‘ljallangan guruhlarda — kamida 10 nafar va ko‘pi bilan 12 nafar tarbiyalanuvchi;

murakkab nuqsonli (ikki va undan ortiq nuqsonli) tarbiyalanuvchilarga mo‘ljallangan guruhlarda — kamida 8 nafar va ko‘pi bilan 10 nafar tarbiyalanuvchi.

Xulosa o‘rnida shuni alohida ta’kidlash kerakki, bolangizning maishiy turmushini tashkil qiling. Uning yoshiga mos keladigan tartib o‘rnating. Farzandingiz o‘z vaqtida (bolalar poliklinikasi shifokori ko‘rsatmasiga muvofiq) uxlashi, ovqatlanishi, o‘ynashiga, toza havoda imkon qadar ko‘p bo‘lishini nazorat qiling.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 391-son Qarori. 2019 yil 13 may
2. Psixologiya gluxiy detey. /Pod red. Solovev I.M., Shif J.I., Rozanovoy T.V., Yashkovoy N.V. –M., 1991.
3. Maxsus pedagogika M.U. Xamidova. -Toshkent 2018
4. Pedagogik-psixologik diagnostika D.A.Nurkeldieva Toshkent “Vneshinvestprom”, 2019 y